

Fasulye Islah Programlarında Genitör Olarak Kullanılabilecek Genotiplerin Genetik Çeşitliliği

Tansel KAYGISIZ ^{1*}, Dursun EŞİYOK ¹

¹ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir

*Sorumlu yazar (Corresponding author): tansel.kaygisiz@ege.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 22.01.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 28.02.2025

Özet

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçesinde yürütülen çalışmada morfolojik ve agronomik karakterizasyonu tamamlanan fasulye genotiplerinin moleküler karakterizasyonu yapılarak, fasulye ıslah programlarında kullanılabilirlikleri incelenmiştir. Bu amaç ile başta Ege ve Marmara Bölgeleri olmak üzere Türkiye' nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ve Dünya' nın farklı ülkelerinden temin edilen toplam 55 oturak fasulye genotipi incelenmiştir. Genotipler, bitki, çiçek, bakla ve tohum olmak üzere morfolojik ve agronomik özellik bakımından değerlendirildikten sonra genotiplerin genetik varyasyonunu ortaya koymak adına SRAP markörleri kullanılarak moleküler karakterizasyonu yapılmıştır. Toplam 32 SRAP markör kombinasyonu kullanılarak yapılan analizler sonucunda varyasyonun %83.03'ü 4 faktör grubunda yer almış ve genotiplerin genetik uzaklıkları %61 ile %98 arasında değişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fasulye genotipleri, moleküler karakterizasyon, fasulye ıslahı, SRAP markörleri

Genetic Diversity of Genotypes that can be used as Genitors in Bean Breeding Programs

Abstract

The study was carried out at Ege University Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Research and Application Garden, molecular characterization of bean genotypes for which morphological and agronomic characterization was completed was carried out and their usability in bean breeding programs was examined. For this purpose, a total of 55 common bean genotypes grown in different regions of Turkey, especially in the Aegean and Marmara Regions, and obtained from other countries of the world were examined. After the genotypes were evaluated in terms of morphological and agronomic characteristics including plant, flower, pod and seed, molecular characterization was carried out using SRAP markers to reveal the genetic variation of the genotypes. As a result of the analysis using 32 SRAP marker combinations, 83.03% of the variation was included in 4 factor groups and the genetic distance of the genotypes ranged between 61% and 98%.

Keywords: Bean genotypes, molecular characterization, bean breeding, SRAP markers

1. Giriş

Fasulye pirinç ve buğday gibi tahıllarla karşılaştırıldığında kuru ağırlığının %22'sinden fazlasının protein içermesi nedeniyle beslenme programlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Chandrakanth ve Hall 2008; Castro-Guerrero ve ark., 2016). Fasulye Fe ve Zn gibi mineraller bakımından çok zengindir (Geravandi ve ark., 2020; Broughton ve ark., 2003; Gepts ve ark., 2008). Artan dünya nüfusu ve küresel iklim değişikliği gıda güvenliği ve tarımın sürdürülebilirliği kaygılarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda özellikle baklagillerin sahip olduğu zengin besin içeriği ve tüm dünyaya yayılım gösteren genetik çeşitliliği yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda araştırmacıları yönlendirmiştir. Beslenmedeki öneminin yanında tarımın sürdürülebilirliğine yapacağı önemli katkılar neticesinde son yıllarda üzerinde çokça araştırmanın yapıldığı baklagiller ailesinin dünya çapında en çok üretimi gerçekleştirilen türü fasulyedir. Bitki türlerinde yapılan in-situ ve ex-situ gen havuzu koruma, yetiştirme programlarında kullanılacak yerel popülasyonların korunması ve kullanılabilmesi için yararlı bir entegre yaklaşım sunar. Genetik iyileştirme için yeni kaynaklar arayışında olan bitki ıslahçıları çok sayıda kaynağı analiz eder. Genetik havuzun yönetimi ile, mevcut genetik çeşitlilik en üst düzeye çıkarılırken yararlanılamayacak genetik kaynaklar da sınırlandırmış olmaktadır (Catarcione ve ark., 2023). Yerel çeşitlerin yönetimi ve yüksek verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı ve çevreye uyumlu çeşitlerin geliştirilmesi mevcut sorunların tek çözümüdür. Bu durum, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin büyük bir kısmının keşfedilmesi ve ortak fasulye geliştirme programları için halihazırda yerel koşullara uyandırılabilir olan çeşitlendirilmiş genetik kaynakların kullanılmasıyla başarılabılır (Amanullah ve ark., 2006, Villa ve ark., 2006). Fasulye üzerindeki, moleküler ve

morfolojik yaklaşımları kullanan genetik çeşitlilik çalışmaları, And Dağları ve Orta Amerika olmak üzere iki farklı genetik çeşitlilik merkezinin varlığını ortaya koymaktadır (Ceylan ve ark., 2014). *Fabaceae* familyası kendine döllen bitkiler arasında en büyük üçüncü familyadır. *Leguminosae* (*Papilionaceae*) familyasının sahip olduğu cins sayısı ile ilgili taksonomistler farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, 700 cins ve 20000 tanımlanmış türe sahip olduğu farklı araştırmacılar tarafından bildirilmektedir. Bugün *Phaseolus vulgaris*'in Antartika hariç özellikle subtropik kuşak olmak üzere dünyada tüm kıtalarda yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmakta ve fasulye üretiminin %90'ını bu tür oluşturmaktadır (Garcia ve ark., 2011). Yetiştiricilikte kullanılan fasulye çeşitleri; taze baklaları veya kuru daneleri, olmak üzere değerlendirme şekline göre farklılık göstermektedir. İki farklı fasulye formu (*Phaseolus vulgaris* var. *communis* ve *Phaseolus vulgaris* var. *nannus*) da farklı değerlendirme şekillerine yönelik olarak geniş alanlarda yetiştirilmektedir. Fasulyenin anavatanı arasında yer almamasına rağmen uzun yıllardan günümüze kadar devam eden yetiştiricilik, ekolojik koşullar, doğal ve/veya insan eliyle yapılan seleksiyonlar birbirinden farklı özelliklere sahip yerel popülasyonların oluşmasını sağlamıştır. Farklı bölgelere, ekolojik ve topoğrafik koşullara iyi adapte olmuş ve üreticiler tarafından yapılan seleksiyonlar sonucu çok sayıda yerel popülasyon meydana gelmiştir. Bu bağlamda, tüm dünyada uzun yıllardır devam eden araştırmalara paralel olarak ülkemizde de fasulye üzerine yürütülmüş pek çok agronomik, morfolojik ve moleküler düzeyde araştırmalar devam etmektedir. *P. vulgaris*'in genetik çeşitliliği ve popülasyon yapısı genel olarak RFLP'ler gibi farklı tipte moleküler belirteçlere dayalı olarak analiz edilmiştir (Becerra Velásquez ve Gepts, 1994), RAPDs (Martins ve ark., 2006; Tiwari ve ark.,

2005), AFLPs (Sustar-Vozlic ve ark., 2006; Pallottini ve ark., 2004) ve SSRs (Kwak ve Gepts, 2009; Burle ve ark., 2010; Mercati ve ark., 2013). Son yıllarda genetik çeşitliliğin tespitinde tekrarlanabilir, basit ve etkili kullanım imkanı sağlayan SRAP markörleri de birçok baklagil türünde genetik çeşitlilik ve filogenetik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu bağlamda baklagil türlerinden, bezelyede (Esposito ve ark., 2007, Guindon ve ark., 2016), baklada (Alghamdi ve ark., 2012), mercimekte (Mohammed ve ark., 2023) ve soyada (Baloch ve ark., 2010), fasulyede (Ceylan ve ark., 2014, Certel ve ark., 2023, Guo ve ark., 2023) farklı araştırmacılar tarafından çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında hazırlanan çalışmada, çoğunluğu Ege ve Marmara Bölgelerinden olmak üzere farklı ülkelerden toplanan yerel fasulye popülasyonları ile günümüzde yetiştiriciliği yapılan ticari çeşitlerin genetik çeşitliliklerinin moleküler düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Başta Ege ve Marmara Bölgeleri olmak üzere, Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanmış sırik, yarı sırik ve oturak büyüme özelliği gösteren yerel popülasyonlar ile yerli ve yabancı ticari çeşitlerden oluşan toplam 160 fasulye genotipi 2010 ve 2011 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Uygulama ve Araştırma Bahçesi'nde yetiştirilmiştir. İncelenen genotipler, bitki büyüme ve

gelişme şekli göz önünde bulundurularak üç ana gruba (sırik, yarı sırik ve oturak) ayrılmıştır. Oturak özellik gösteren toplam 55 fasulye genotipi çalışmanın bitkisel materyali olarak seçilmiş, 2012 ve 2013 yılında temmuz ayı içerisinde çalışmanın tohumları deneme alanına ekilmiştir. Çalışmada 14 ticari çeşit ve 41 yerel popülasyon değerlendirilmiştir (Tablo 1). Deneme tesadüf blokları deneme desenine uygun 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Genotiplere ait tohumlar, 28 Temmuz 2012 ve 25 Temmuz 2013 tarihlerinde olmak üzere sıra arası 70 cm sıra üzeri 30 cm ve her parselde 30 bitki olacak şekilde karıkların boyun noktalarına ekilmiş ve ekimden hemen sonra karıklara su verilmiştir. Tohumlar çimlenip 3-4 gerçek yaprağa ulaştığı dönemde genç yapraklardan alınan örnekler sıvı azot (-196 °C) ile dondurulmuş ve DNA izolasyonu; Saghai-Marooof ve ark.'nın (1984) Cetyl Trimethylammonium Bromide (CTAB) protokolü modifiye edilerek yapılmıştır. Elde edilen örneklerde spektrofotometre cihazı (260-280 nm dalga boyu) ile DNA miktarları belirlenmiş ve %1'lik agaroz jelde kalitelerine bakılmıştır. Tüm örneklerde DNA miktarı 10 µl ng⁻¹ olacak şekilde seyreltilmiştir. DNA'ya dayalı moleküler yöntemlerden SRAP markörleri ile PCR analizleri yapılmıştır. Genotiplerin moleküler tanımlaması için ECS Laboratuvar Cihazları'ndan (Kanada) temin edilen SRAP primerleri kullanılmış (Tablo 2). Genotiplerin PCR analizlerinde 32 primer kombinasyonu test edilmiştir.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan genotipler ve temin edildikleri yerler

Table 1. Genotypes used in the study and where they were obtained

No	Ad	Temin edildiği yer
1	Sarıköz Fasulye	Bandırma
2	Ayşe Kadın	Edirne
3	Kolsuz	Aydın-Çine
4	Fasulye	Gölcük
5	Fasulye	Gölcük
6	Beyon	Gölcük
7	Fasulye	Bozdağ
8	Horoz fasulye	Bandırma

Kaygısız ve Eşiyok

9	Hatay taze oturak	Bandırma
10	Oturak taze fasulye	Samsun
11	Ayşe kadın	Edirne
12	Gino tipi	Bandırma
13	Sarıköz	Kırklareli
14	Gino	Türkiye
15	Sarıköz	Türkiye
16	Horoz	Bandırma
17	Çine 1	Aydın-Çine
18	Soma fasulye	Soma
19	Sarıköz Bodur	Tokat
20	Ebeköy	Bursa
21	Akbıyık	Bursa
22	Yenişehir	Bursa
23	Bulgaristan fasulyesi	Çorlu-Tekirdağ
24	Köy Pop 1	Havsa-Edirne
25	Köy Pop 3	Havsa-Edirne
26	Horoz-yerel pop.	Uzunköprü
27	Taze fasulye	Havsa-Edirne
28	Fasulye taze	İzmir
29	Sarıköz (Ticari)	Neobi
30	Taze fasulye	Bulgaristan
31	Meksika fasulyesi	Amerika
32	Fasulye oturak	Türkiye
33	Fasulye oturak	Türkiye
34	Fasulye oturak	Türkiye
35	Maş fasulyesi	Hindistan
36	Fasulye oturak	Türkiye
37	Fasulye oturak	Torbalı
38	Fasulye oturak	Isparta
39	Volare	May Tohum
40	Taze fasulye	Korkuteli
41	Yerli2	Bursa
42	Purple teepe 141	Kienpenkerl-Almanya
43	Sarıköz köy çeşidi	Türkiye
44	Yerli 25 köy çeşidi	Türkiye-Beypazarı
45	Güz fasulyesi köy çeşidi	Trabzon
46	Yerli 4	Erzincan
47	Dolic hos	Pocha seed-Hindistan
48	Flora	SxG India-Hindistan
49	Magnum köy çeşidi	Türkiye
50	Sprouts (mung bean)	Botanical interest-USA
51	Dellinel 3155	Twinplus-Hollanda
52	Maxi bell	Johnny seed-USA
53	Provider	Johnny seed-USA
54	Atlantis 40 günlük	Arzuman Tohum
55	Demir Magnumax	Arzuman Tohum

Tablo 2. PCR analizlerinde kullanılan SRAP primerleri**Table 2.** SRAP primers used in PCR analyses

Forward Primer		Reverse Primer	
Me1	TGAGTCCAAACCGGATA	Em1	GACTGCGTACGAATTAAT
Me2	TGAGTCCAAACCGGAGC	Em2	GACTGCGTACGAATTTGC
Me3	TGAGTCCAAACC GGAAT	Em3	GACTGCGTACGAATTGAC
Me4	TGAGTCCAAACCGGACC	Em4	GACTGCGTACGAATTTGA
Me5	TGAGTCCAAACCGGAAG	Em5	GACTGCGTACGAATT AAC
Me6	TGAGTCCAAACCGGACA	Em6	GACTGCGTACGAATTGCA
Me7	TGAGTCCAAACCGGACG	Em7	GACTGCGTACGAATTCAA
Me8	TGAGTCCAAACCGGACT	Em8	GACTGCGTACGAATTCAC
Me9	TGAGTCCAAACCGGAGG	Em9	GACTGCGTACGAATTCAG
Me10	TGAGTCCAAACCGGAAA	Em10	GACTGCGTACGAATTCAT
		Em11	GACTGCGTACGAATTCTA
		Em12	GACTGCGTACGAATTCTC

DNA ların çoğaltımı için farklı SRAP primer kombinasyonları kullanılarak PCR yapılmıştır. PCR protokolünde kullanılan protokol kokteyli 10 X 1.5 µl, MgCl₂ 1.8 µl, reverse primer 0.5 µl, forward primer 0.5 µl, Taq polimeraz 0.15 µl, H₂O 5.35 µl ve DNA template 4 µl toplam hacim 15 µl olacak şekilde hazırlanmıştır. PCR işlemi, Eppendorph Thermal Cycler cihazında 94 °C 5 dk, 94 °C 1 dk, 35 °C 1 dk, 72 °C 2 dk 2., 3., 4. aşamalar 4 kez tekrar, 94 °C 1 dk, 50 °C 1 dk, 72 °C 2 dk 7., 8. Aşamalar 29 kez tekrarlanacak şekilde reaksiyon tamamlanmıştır. PCR ürünleri %2.5 luk agaroz jele yüklenerek 100 watt'ta 4 saat yürütülmüştür. Jel fotoğrafları UV ışık altında çekilerek DNA örnekleri ile birlikte jele yüklenen markör (Fermantas 3204) ile karşılaştırılmış aynı bandı verenlere (1) vermeyenlere (0) rakamları verilerek skorlanmıştır. Genotiplerin SRAP primer kombinasyonlarına bağlı oluşturulan skorlar; NTSYS-pc (2.2j, 1986-2006,

Aplied Bioinformatics Inc., Steuket, New York, USA) paket programı kullanılarak analiz edilmişlerdir. Genotiplerin benzerlik katsayıları Jakkard metodu kullanılarak oluşturulduktan sonra UPGMA ile dendogramları oluşturulmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma

Kullanılan primerlerden elde edilen bantlarda yapılan karşılaştırmalar sonucunda 29 adet primerde polimorfizme rastlanmış olup 3 adet primerin de monomorfik olduğu tespit edilmiştir. 29 adet primerden toplam 242 polimorfik bant elde edilmiş olup bunların Principal Component analizi yapılmıştır (Li ve Quiros, 2001). Buna göre yapılan faktör analiz sonucu öz değeri 1'in üzerinde olan 4 faktör grubu oluşmuştur. Oluşan faktör grupları toplam varyasyonun %83'ünü (r=0.85) temsil etmiştir. Faktör grupları Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. SRAP markör analizleri sonucu oluşan faktör grupları**Table 3.** Factor groups formed as a result of SRAP marker analysis

PC eksenleri	Açıkladığı varyasyon		Kümülatif varyasyon %
	Özdeğer	% Açıkladığı varyasyon	
1	39.84	72.43	72.43
2	2.90	5.27	77.70
3	1.91	3.47	81.17
4	1.02	1.86	83.03

PC eksenleri kullanılarak oluşturulan dendogram Şekil 1'de gösterilmiştir. Dendogram incelendiğinde %61 genetik yakınlık düzeyinde 3 ana grubun oluştuğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yıllarından elde edilen morfolojik ve agronomik veriler sonucu oluşturulan dendogramlarda genetik varyasyon %75 ile %100 arasında değişkenlik gösterirken moleküler analizler sonucu oluşan dendogramda %61 ile %98 arasında değişkenlik göstermiştir. Dendogramda görülen gruplar içerisinde yer alan 1. grupta genotiplerin büyük bir kısmı toplanmıştır. Bu grup içerisinde alt gruplar halinde genotipleri inceleyecek olursak, 1. alt grupta 1, 2, 15 ve 22 numaralı genotiplerin %85 oranında genetik yakınlık gösterdiklerini, genotiplerin Marmara Bölgesinden toplanmış olup agronomik verilerine bakıldığında bakla tiplerinin benzerlik gösterdiğini, bakladaki tohum sayılarının da birbirlerine çok yakın olduklarını söylemek mümkündür. Diğer bir grup %79 oranında genetik yakınlık gösteren 14, 29, 31 numaralı ticari çeşitler ile 3, 4, 5, 7, 26, 11, 19, 8, 23, 24, 28, 30, 6, 17, 13, 16, 25, 12, 20, 21, 18 numaralı yerel popülasyonların bulunduğu geniş bir grup olmaktadır. Bu grup içerisinde 3 ve 29 numaralı genotiplerin de %89 seviyesinde genetik yakınlık gösterdikleri görülmektedir. Morfolojik ve agronomik verilerin değerlendirilmesi sonucunda 3 numaralı genotip taze fasulye olarak ümit var bir yerel popülasyondur. 29 numaralı genotip ise Sarıkız ticari çeşididir. Her iki genotipin morfolojik ve agronomik verileri de göz önüne alındığında ipliksiz, kılçıksız, aynı zamanda çiçeklenen ve bakla renk değerleri birbirine çok yakın olan genotiplerdir. 23 ve 24 numaralı genotiplerin ise %95 seviyesinde genetik yakınlığa sahip olduklarını görmekteyiz. Bu genotiplerin agronomik verileri incelendiğinde bakla renk değerlerinin (L, Hue, Kroma) hemen hemen aynı olduğunu, bakla tiplerinin birbirine çok yakın olduğunu, tohum 1000 dane ağırlıkları ile

tohum verimlerinin yakın değerlerde olduklarını görmekteyiz. Diğer yandan 23 numaralı genotip Tekirdağ'dan, 24 numaralı genotip ise Edirne'den toplanmış genotiplerdir. Pek çok araştırmada birbirlerine yakın yerlerden toplanan popülasyonların genetik benzerliklerinin yüksek olduklarını destekler yöndedir. Benzer şekilde Zeven ve ark. (1999), Hollanda yerel fasulye popülasyonlarının fenotipik varyasyonunu belirlemek üzere yaptıkları çalışmada tohumların taşınımı ile bölgesel tiplerin oluşabileceğini bildirmektedir. Bu ana grup içerisinde yer alan 9 ve 32 numaralı genotipler %86 seviyesinde genetik yakınlığa sahiptir. Genotiplerin agronomik verileri dikkate alındığında çiçeklenmeye kadar geçen sürelerinin birbirlerine çok yakın olduğu ve erken çiçeklenen genotipler arasında yer aldıkları görülmektedir. 10 ve 27 numaralı genotiplerde %87'lik genetik yakınlıkları ile diğer genotiplerden farklı şekilde gruplanmaktadır. Farklı bölgelerden temin edilmelerine karşın özellikle bakla tipleri ve tohum tipleri birbirlerine çok benzemektedir. Farklı bölgelerden de toplanmış olsalar fasulyelerin iki ayrı gen merkezinden dağılım göstermiş olmaları morfolojik olarak farklılık gözlenirse de genetik olarak yakınlıklarını destekleyecek yöndedir (Gepts ve Debouck, 1991). Bir diğer alt grup ise %77 genetik yakınlık seviyesindeki 39, 42, 53, 54, 55 numaralı ticari çeşitler ile 34, 38, 36, 41, 37, 40, 43 numaralı yerel popülasyonların bulunduğu gruptur. Bu grup içerisindeki genotiplerin ortak özellikleri tohum büyüklüklerinin ve şekillerinin birbirine çok benzer olmalarıdır. (Zeven ve ark., 1999). Dendogram incelendiğinde % 70 genetik yakınlık seviyesinde görülen 2. ana grupta 33, 45 numaralı yerel popülasyonlar ile 35, 47, 48, 50 ve 52 numaralı ticari çeşitler yer almaktadır. Ticari çeşitlerin üçü Hindistan'dan, ikisi Amerika'dan temin edilmiştir. Grup içerisinde yer alan genotiplerin ortak özellikleri bir önceki grupta olduğu gibi

tohum tipleri olup tohumları küçük ve yuvarlağa yakın şekle sahiptir. Yapılan araştırmalarda fasulyenin Orta Amerika ve And Dağları olmak üzere iki orijin merkezinden Dünya'ya yayılış gösterdiği bildirilmektedir. Bu gen merkezlerinden gelen fasulyelerin en baskın farklılıklarının tohum büyüklüğü olduğu bildirilmektedir ki eşkenar dörtgene yakın şekle sahip ve küçük (≤ 250 g/1000 dane) daneli olanlar Orta Amerikan genotiplerdir (Zeven ve ark., 1999). Fenotipik çeşitliliğin, bitkilerin morfolojik özelliklerinin genetik faktörlerden büyük ölçüde etkilenmesi ve genotipik yapının bunların fenotipik ve morfolojik performansının belirlenmesinde önemli bir rol oynaması nedeniyle değişkenliği belirlemek için hala önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerden dolayı bilim insanları yerel fasulye popülasyonlarını, tohum boyutu, şekli ve rengine göre sınıflandırmışlardır (Rheenen, 1979; Jannat ve ark. 2022). Benzer şekilde, Katungi ve ark. (2011), fasulyelerdeki tane renginin kalite özellikleri için oldukça önemli olduğunu bildirmişlerdir. 35 ve 50 numaralı çeşitler %98 oranında genetik

benzerlik göstermektedir. Bu iki çeşitte Hindistan'dan temin edilmiş ve maş fasulyesi olarak bilinen çeşitlerdir. Bazı morfolojik özellikler bakımından farklılık gösterebilir de her iki çeşidin de genetik düzeyde çok yakın olduklarını söylemek mümkün olmaktadır. Benzer şekilde 47 ve 48 numaralı genotipler %92 oranında genetik yakınlık göstermektedir ki her ikisi de Hindistan'dan temin edilmiş morfolojik özellikler bakımından da oldukça benzerlik gösteren iki çeşittir. Dendogramda görülen 3. ana grup ise, 3 yerel popülasyondan (44, 46, 49 numaralı genotipler) ve 1 ticari çeşitten (51 numaralı genotipler) oluşmaktadır. Diğer gruplarda olduğu gibi bu grupta da tohum büyüklüğü ve tohum tipleri oldukça benzerlik gösterirken bu grupta yer alan genotiplerin çiçeklenme zamanları da birbirlerine yakınlık göstermektedir. Zeven ve ark. (1999), yapmış oldukları çalışmada toplamış oldukları fasulye popülasyonlarının çiçeklenme zamanlarının tohum büyüklükleri ile pozitif korelasyon gösterdiğini bildirmektedir.

Şekil 1. SRAP markörlerine bağlı olarak fasulye genotipleri arasındaki benzerlik katsayılarını

Figure 1. Dendrogram showing similarity coefficients between bean genotypes based on SRAP markers

4. Sonuç ve Öneriler

Morfolojik karakterizasyon ile popülasyonları birbirinden ayırmak birçok türde başarılı sonuçlar vermekte iken genotipler arasındaki farklılıkların, RAPD, RFLP, AFLP, SSR ve SNP gibi moleküler teknikler kullanılarak desteklenmesi oldukça önem taşımaktadır (Miklas ve ark., 2000, 2006; Anushri ve ark., 2004; Mukeshimana ve ark., 2005; Naderpour ve ark., 2010; Madakbaş ve Ergin, 2011). Dünyada fasulye genetik kaynaklarını toplama ve tanımlama çalışmaları uzun yıllardır devam etmektedir. Bu sayede fasulye ticaretine konu olan pek çok yeni çeşit ıslah edilmiş ve üreticilerin kullanımına sunulmuştur. Diğer yandan ıslah çalışmaları için umutvar tiplerin belirlenmesi ve ıslahçıların kullanımına sunulmasına olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda bakla iplikliliği ve kılçıklılığı (liflilik) fasulyelerin taze veya kuru değerlendirilmeleri ile doğrudan ilişkili olduğu bilgisine paralel olarak çalışmada yer alan fasulye genotiplerinin taze veya kuru değerlendirilmeleri yönünden belirlenen veriler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler

sonucu, taze olarak değerlendirilebilecek 26 genotip (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53) belirlenirken, kuru daneleri değerlendirilebilecek nitelikte 29 genotip (4, 5, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 54, 55) umutvar olarak seçilmiştir. Taze baklaları değerlendirilebilecek nitelikte olan genotipler arasında erken çiçeklenme, bakla özellikleri (bakla rengi, şekli ve boyu) ve verim bakımından (bakla verimi, tohum verimi) 3, 19, 43, 49 numaralı genotipler ümit vadeden ıslah programlarında bakla özellikleri, verim ve erken çiçeklenme özellikleri ile yer alabilecek genotiplerdendir. Diğer yandan yine taze fasulye olarak değerlendirilebilecek olan 10 numaralı genotip geç çiçeklenen ve verim değerleri ticari bir kontender çeşit ile kıyaslandığında düşük olmasına karşın ülkemizde kontender tip fasulye çeşitlerinin olmadığı göz önüne alındığında özellikleri iyileştirilerek üretime kazandırılacak nitelikte bir genotip olarak kabul edilmiştir. Kuru daneleri değerlendirilebilecek nitelikte

olan genotipler arasında 18, 20, 22 ve 23, numaralı genotipler tohum özellikleri (tohum rengi, şekli) ve verim özellikleri bakımından ümit vadeden farklı ıslah programlarında amaca yönelik olarak yer alabilecek genotiplerdir. Moleküler düzeyde genotiplerin genetik yakınlıkları değerlendirildiğinde ise, fenotipik olarak benzerlik gösteren hem ticari hem yerel popülasyonların aynı gruplar içerisinde olduğunu ve farklı ülkelerden temin edilse de fenotip özellikleri birbirine çok benzeyen genotiplerin genetik yakınlık derecesinin %90'ın üzerinde olduğunu görmekteyiz. Yerel popülasyonların yönetimi ve yüksek verimli, kaliteli, hastalıklara dayanıklı ve çevreye uyum sağlayabilen çeşitlerin geliştirilmesi, mevcut sorunların tek çaresidir. Bu bağlamda yürütülen çalışma ile farklı amaçlar doğrultusunda fasulye ıslah programları oluşturulurken genotiplerin morfolojik, agronomik ve genetik yakınlıkları değerlendirilerek oluşturulacak melezleme programları istenilen özellikte çeşitlerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansman

Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: 12-ZRF-026.

Kaynaklar

Alghamdi, S.S., Al-Faifi, S.A., Migdadi, H.M., Khan, M.A., El-Harty, E.H., Ammar, M.H., 2012. Molecular diversity assessment using sequence related amplified polymorphism (SRAP) markers in *Vicia faba* L.

International Journal of Molecular Sciences, 13(12): 16457-16471.

- Amanullah, K.A., Nawab, K., Sohail, Q., 2006. Performance of promising common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) germplasm at Kalam-Swat. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 9(14): 2642–2646.
- Anushri, V., Mohapatra, T., Sharma, R.P., 2004. Plant Biotechnology and molecular markers. (Ed: P.S. Srivatava, Alka Narula and Sheela Srivastava). Anamaya Publishers, New Delhi, India.
- Baloch, F.S., Kurt, C., Arıoğlu, H., Özkan, H., 2010. Assaying of diversity among soybean (*Glycin max* (L.) Merr.) and peanut (*Arachis hypogaea* L.) genotypes at DNA level. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 34: 285-301
- Becerra-Velásquez, V.L., Gepts, P., 1994. RFLP diversity in common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Genome*, 37: 256-263.
- Broughton, W.J., Hernandez, G., Blair, M., Beebe, S., Gepts, P., Vanderleyden, J., 2003. Beans (*Phaseolus* spp.) - model food legumes. *Plant and Soil*, 252: 55-128.
- Burle, M.L., Fonseca, J.R., Kami, J.A., Gepts, P., 2010. Micro-Satellite diversity and genetic structure among common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) landraces in Brazil, a secondary center of diversity. *Theoretical and Applied Genetics*, 121:801-813.
- Castro-Guerrero, N.A., Isidra-Arellano, M.C., Mendoza-Cozatl, D.G., Valdés-López, O., 2016. Common bean: a legume model on the rise for unraveling responses and adaptations to iron, zinc and phosphate deficiencies. *Frontiers in Plant Science*, 7: 600.
- Catarcione, G., Paolacci, A.R., Alicandri, E., Gramiccia, E., Taviani, P., Rea, R., Costanza, M.T., De Lorenzis, G., Puccio, G., Mercati, F., Ciaffi, M., 2023. Genetic diversity and population structure of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) landraces in the Lazio Region of Italy. *Plants*, 12: 744.

- Certel, B.T., İkten H., Yılmaz, Y., Kantar, F., Çiftçi, V., Gözen, V., Tepe, A., 2023. Molecular characterization of cold tolerant germplasm of *Phaseolus* beans with sequence related amplified polymorphism (SRAP) and retrotransposon-based interprimer binding sites (IPBS) markers. *Journal of Animal and Plant Sciences*, 33(3): 620-632.
- Ceylan, A., Öcal, N., Akbulut, M., 2014. Genetic diversity among the Turkish common bean cultivars (*Phaseolus vulgaris* L.) as assessed by SRAP, POGP and cpSSR markers. *Biochemical. Systematics and Ecology*, 54: 219-229.
- Chandrakanth, E., Hall T.C., 2008. Phaseolin: structure and evolution. *The Open Evolution Journal*, 2: 66-74.
- Garcia, R.A.V., Rangel, P.N., Brondani, C., Martins, W.S., Melo, L.C., Carneiro, M.S., Borba, T.C.O., Brondani, R.P.V., 2011. The characterization of a new set of est-derived simple sequence repeat (SSR) markers as a resource for the genetic analysis of *Phaseolus vulgaris*. *BMC Genetics*, 12(41): 1471-2156.
- Gepts, P., Debouck, D.G., 1991. Origin, domestication and evolution of the common bean, *Phaseolus vulgaris*. In: (Ed: O Voyset and A. Van Schoonhoven). *Common Beans: Research for Crop Improvement*. CAB International, Wallingford, Oxon, pp. 7-53.
- Gepts, P., Aragão, F., Barros, E., Blair, M.W., Brondani, R., Broughton, W., Galasso, I., Hernández, G., Kami, J., Lariguet, P., McClean, P., Melotto, M., Miklas, P., Pauls, P., Pedrosa-Harand, A., Porch, T., Sánchez, F., Sparvoli, F., Yu, K., 2008. Genomics of *Phaseolus* beans, a major source of dietary protein and micronutrients in the tropics. (Ed: Moore, P., Ming, R.), *Genomics of Tropical Crop Plants*, Springer, pp. 113-143.
- Geravandi, M., Cheghamirza, K., Farshadfar, E., Gepts, P., 2020. QTL analysis of seed size and yield-related traits in an inter-gene pool population of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Scientia Horticulturae*, 274: 109678.
- Guindon, M.F., Martin, E., Zayas, A., Cointry, E., Cravero, V., 2016. Evaluation of SRAP markers for mapping of *Pisum sativum* L. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, 16:182-188.
- Guo, Y.Z., Huang, Q., Ye, X., Chen, Z., Huang, Z., Chen, H., Yan, D., Ahuzheng, X., 2023. Morphological and SRAP markers-based genetic diversity determination on *Phaseolus lunatus* L. Germplasms (J). *Fujian Journal of Agricultural Sciences*, 38(2):166-173.
- Esposito, M.A., Martin, E.A., Cravero, V.P., Cointry, E., 2007. Characterization of pea accessions by SRAP's markers. *Scientia Horticulturae*, 113: 329-335.
- Mohammed, N.A., Afzal, M., Al-Faifi, S.A., Khan, M.A., Refay, Y.A., Al-Samin, B.H., Ibrahim, A., 2023. Effectiveness of Sequence-Related Amplified Polymorphism (SRAP) markers to assess the geographical origin and genetic diversity of collected lentil genotypes. *Plant Biotechnology Reports*, 17: 519-530.
- Jannat, S., Shah, A.H., Ul Hassan, M., Sher, A., Fiaz, S., Elesawy, B.H., Ismail, K.A., El Askary, A., Gharib, A.F., Qayyum, A., 2022. Genetic diversity of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) ecotypes from Pakistan using Simple Sequence Repeats, *Saudi Journal of Biological Sciences*, 29.
- Katungi, E., Sperling, L., Karanja, D., Farrow, A., Beebe, S., 2011. Relative importance of common bean attributes and variety demand in the drought areas of Kenya. *Journal of Development Agricultural Economics*, 3 (8): 411-422.
- Kwak, M., Gepts, P., 2009. Structure of genetic diversity in the two major gene pools of common bean (*Phaseolus vulgaris* L. *Fabaceae*). *Theoretical Applied Genetics*, 118: 979-992.
- Li, G., Quiros, C.F., 2001. Sequence-related amplified polymorphism (SRAP), a new marker system based on a simple PCR reaction: its application to mapping and gene tagging in Brassica. *Theoretical Applied Genetics*, 103: 455-461.

- Madakbaşı, S.Y., Ergin, M., 2011. Morphological and phenological characterization of Turkish bean (*Phaseolus vulgaris* L.) genotypes and their present variation states. *African Journal of Agricultural Research*, 6(28): 6155-6166.
- Martins, S.R., Vences, F.J., Miera, E.S., Barroso, M.R., Carnide, V., 2006. RAPD analysis of genetic diversity among and within Portuguese landraces of common white bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *Scientia Horticulturae*, 108(2): 133-142.
- Pallottini, L., Garcia, E., Kami, J., Barcaccia, G., Gepts, P., 2004. The genetic anatomy of a patented yellow bean. *Crop Science*, 44: 968-977.
- Rheenen, H.A., 1979. Diversity of food beans in Kenya. *Economic Botany*, 33(4): 448-454.
- Mercati, F., Leone, M., Lupini, A., Sorgonà, A., Bacchi M., Abenavoli M.R., Sunseri F., 2013. Genetic diversity and population structure of a common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) collection from Calabria (Italy). *Genet Resources and Crop Evolution*, 60: 839-852.
- Miklas, P.N., Stone, V., Daly, M.J., Stavely, J.R., Steadman, J.R., Bassett, M.J., Delorme R., Beaver, J.S., 2000. Bacterial, fungal and viral disease resistance loci mapped in a recombinant inbred common bean population ('Dorado'/XAN 176). *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 125: 476-481.
- Miklas, P.N., Hu, J., Niklaus, G.J., Larsen, K.M., 2006. Potential application of TRAP (Targeted Region Amplified Polymorphism) markers for mapping and tagging disease resistance traits in common bean. *Genomics, Molecular Genetics and Biotechnology*, 46(2): 910-916.
- Mukeshimana, G., Pañeda, A., Rodriguez, C., Ferreira, J.J., Giraldez, R., Kelly, J.D., 2005. Markers linked to the bc-3 gene conditioning resistance to bean common mosaic potyviruses in common bean. *Euphytica*, 144: 291-299.
- Naderpour, M., Lund, O.S., Larsen, R., Johansen E., 2010. Potyviral resistance derived from cultivars of *Phaseolus vulgaris* carrying bc-3 is associated with the homozygotic presence of a mutated eIF4E allele. *Molecular Plant Pathology*, 11: 255-263.
- Sustar-Vozlic, J., Maras, M., Javornik, B., Meglic, V., 2006. Genetic diversity and origin of Slovene common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) germplasm as revealed by AFLP markers and phaseolin analysis. *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 131(2): 242-249.
- Saghai-Marooף, M.A., Soliman, K.M., Jorgensen, R.A., Allard, R.W., 1984. Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location and population dynamics. *The Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 81(24): 8014-8018.
- Tiwari, M., Singh, N.K., Rathore, M., Kumar, N., 2005. RAPD markers in the analysis of genetic diversity among common bean germplasm from central Himalaya. *Genetic Resources and Crop Evolution*, 52(3): 315-324.
- Villa, T., Maxted, N., Scholten, M., Ford-Lloyd, B., 2006. Defining and identifying crop landraces. *Plant Genetic Resources*, 3(3): 373-384.
- Zeven, A.C., Waninge, J., Van Hintum, T.H., Singh, S.P., 1999. Phenotypic variation in a core collection of common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) in the Netherlands. *Euphytica*, 109: 93-106.

Atıf Şekli: Kaygısız, T., Eşiyok, D., 2025. Fasulye İslah Programlarında Genitör Olarak Kullanılabilecek Genotiplerin Genetik Çeşitliliği. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(2): 225-235.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15620345>.

To Cite: Kaygısız, T., Eşiyok, D., 2025. Current Situation, Problems and Solution Suggestions of Broiler Breeding in Balıkesir Province. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(2): 225-235.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15620345>.
